

BIOLOGIYA FANINI INGLIZ TILIDA O‘QITISHDA SAMARADORLIKNI TA‘MINLASH

Kamolova Mahliyo Zokirovna

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti

E-mail: mahliyokamolovateacher@gmail.com

ANNOTATSIYA

Biologiya fanini ingliz tilida o‘qitishda samaradorlikni ta‘minlash. Samaradorlikni ta‘minlashda metodlar qo‘llash, darslikni mukammalligiga qarab ingliz tiliga ixtisoslashtirish. Tizimni loyihalash va ongli o‘zlashtirishga erishish.

Kalit so‘zlar: Diplomatik aloqalar, ijtimoiy taraqqiyot, metod, loyihalash, o‘qitish faolyati, ruhiy, jismoniy, o‘qituvchi faolyati, o‘quvchi faolyati.

ENSURING EFFICIENCY IN TEACHING BIOLOGY IN ENGLISH

ABSTRACT

Ensuring effectiveness in teaching biology in English. Applying methods to ensure efficiency, specializing the textbook in English depending on its excellence. Designing the system and achieving conscious mastery.

Key words: Diplomatic relations, social development, method, design, teaching activity, mental, physical, teacher's activity, pupil's activity.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillika erishishi jahon hamjamiyatiga yuz tutishi, rivojlangan mamlakatlar bilan iqtisodiy, madaniy ma‘rifiy, diplomatik aloqalarning yo‘lga qo‘yilishi barcha jabhalarda ta‘lim tizimini isloh qilishni talab etdi.

Shu sababli O‘zbekiston Respublikasining “ta‘lim to‘g‘risidagi” qonunida ta‘lim mamlakatimizning ijtimoiy taraqqiyot sohasida ustuvor yo‘nalish deb e‘lon qilindi.

O‘qitish jarayoning samaradorligini oshirish masalalari.

Biologiya fanini ingliz tilida o‘qitishda samaradorlikni ta‘minlash. Shu samaradorlikni oshirishda quyidagilarga e‘tibor berish lozim.

-O'qitish jarayoning maqsadiga erishish uchun uning mazmuniga mos holda, vosita, metod va shakllarini tanlash bundan tashqari darslarni mukammallik darajasiga qarab ingliz tiliga ixtisoslashtirish.

-Ingliz tilida o'qitishda shu tizimni loyihalash, o'qitish mazmuni va maqsadga erishish vositalarini tanlash, o'quv materiallarini turli usullar yordamida yetkazish va ongli o'zlashtirishga erishish.

-shu tizimda tahsil oluvchilarning o'quv operatsiyalarini bajarish, o'qituvchi va tahsil oluvchilarning o'quv ishlari (o'quv materialini yuqori darajada o'zlashtirish uchun o'quvchilar faolyati) ni samarali tashkil etish.

- O'qitish jaroyida teskari aloqani tashkil etish, nazorat va o'quv materialini o'zlashtirish jarayoniga tegishli o'zlashtirishlar kritish va o'z-o'zini nazoratni amalga oshirish.

- Tahlil va o'zini-o'zi tahlil qilish, o'qitish natijasini baholash.

- Darsni, o'qitishning boshqa shakllari bilan uyg'unlikda tashkil etish.

DARS, o'qitish vositalari, o'qitish shakllari, o'qitish metodlari.

O'qitish prinsipi — didaktik kategoriya bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadi va vazifalariga bog'liq holda o'qitish qonunlari va qonuniyatlarining amaliyotga qo'llanish usulini belgilaydi.

Agar o'qitish prinsiplari o'qituvchi va tahsil oluvchilarning hamkorlikda o'qitish maqsadlariga erishish yo'nalishini belgilasa, o'qitish qonunlari pedagogik jarayonning xarakterini o'zida aks ettiradi.

Barcha jabhalarda qonunlarning maqsadi va istiqboldagi ko'zlangan natijasi bo'lgani kabi o'qitish qonunlari ham metodika fanining mantiqiy tarkibiy qismi sanalib, pedagogik jarayonning obyektiv, tashqi, ichki, muayyan va nisbiy bog'lanishlarini aks ettirib, ta'lim-tarbiya jarayonining mazmuni, metodlari, vositalari va shakllarining uzviyligini, mazkur jarayonning ilmiy asosda tashkil etilishi va boshqarilishi, olinajak natijalar va samaradorlikni orttirish yo'llarini belgilaydi.

Respublikamizda ta'lim jarayonini isloh qilish va uzluksiz ta'lim tizimni joriy etishning ilmiy nazariy asosi sanalgan «Kadrlar tayyorlash milliy dastur»ning ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to'la halos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma'naviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratish kabi maqsadni amalga oshirish maqsadida, shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimi oldidagi davlat va ijtimoiy buyurtmalari, o'qitish prinsiplari

hisobga olingan holda biologiyani o'qitishda quyidagi o'qitish qonuniyatlarini pedagogik amaliyotga qo'llash maqsadga muvofiq deb topildi.

Biologiya fanini ingliz tilida o'qitishda samaradorlikni ta'minlashda o'qituvchi faolyati haqida yoritib o'tamiz.

Samaradorlikni oshirishda o'qitish jarayoning tashkilotchisi va boshqaruvchisi bo'lgan o'qituvchi faolyati muhim rol o'ynaydi. O'qituvchining faolyati yosh avlodning aqliy, ruhiy, jismoniy qobiliyatlarini uyg'un ravishda rivojlantirish maqsadida ta'lim mazmuniga binoan ularning o'quv bilish faolyatini tashkil qilish va boshqarish sanaladi.

Ushbu faolyat quyidagi bosqichlardan iborat.

-O'quv materialini tanlash, sistemaga solish, mantiqiy ketma ketlikda loyihalash,

-Tahsil oluvchilarning o'quv materialini qabul qilish, anglash va ongli o'qitish imkoniyatini beruvchi o'qitish vositalari, metodlari va shakllarini tanlash

-Pedagogik jarayonni yaxlit holda har bir tahsil oluvchilarning o'qitish maqsadlariga muvofiq o'quv- bilish faolyatini tashkil etish va rag'batlantirish, ularni bilimlar tizimi va bilimlarni o'zlashtirish usullarini egallashlariga erishish,

-o'zining va tahsil oluvchilarning mashg'ulot davomidagi faolyatini rejalashtirish,

-tahsil oluvchilarning bilimlar va ko'nikmalarni o'zlashtirish usullarini egallashga qaratilgan ongli va faol faolyatini tashkil etish va rag'batlantirish metodlarini belgilash,

-nazorat, o'qitish natijalarni tahlil qilish va tahsil oluvchilarni shaxsini rivojlantirish bo'yicha kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadbirlarni belgilash,

-O'qitish jarayonining natijasiga muvofiq mazkur jarayonni tashkil etish va tahsil oluvchi va boshqarish yuzasidan tegishli o'zgarishlar kiritish bilan cheklanmasdan balki, mazkur jarayonni subyekti bo'lgan tahsil oluvchilar shaxsida axloqiy sifatning shakllanishi, ma'naviy yuksalishni ko'zda tutadi. Bunday faolyatni boshqarish uchun o'qituvchi avvalo faolyat turlari, unga ta'sir etuvchi tashqi va ichki omilla, istiqboldagi maqsad va vazifalarni loyihalashi, olinajak natijalarni faraz qilish zarur. O'qituvchining o'qitish jarayonidagi rahbarlik roli, tahsil oluvchilarning o'quv materialini ongli va faol o'zlashtirish faolyatini boshqarish sanaladi. Buning uchun u:

-ilmiy jihatdan asoslangan o'quv vazifalarini belgilashi,

-tahsil oluvchilar tomonidan ushbu vazifalarni amalga oshirishga imkon beradigan qulay psixologik muhitni vujudga keltirish,

-o'quv vazifalarini hal etish uchun amalga oshiriladigan faolyat haqida aniq ko'rsatma berishi,

-tahsil oluvchilar duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni faraz qilishi, ularga o'z vaqtiga va yetarli darajada yordam ko'rsatishi,

-tahsil oluvchilarda o'zaro hamkorlik, yordam ko'rsatishi,

-tahsil oluvchilarda o'zaro hamkorlik, yordam, samimiy muloqot, burch va mas'uliyat hissini vujudga keltirishi zarur.

Belgilangan samaradorlikni oshirish maqsadida ingliz tilida darslarni o'tish. Bundan tashqari hozirgi kunda rivojlanayotgan O'zbekistonda IT hamda ingliz tili rivojlandi. Demak vaqtlar kelib rivojlangan O'zbekiston belgilangan darslarni ingliz tiliga ixtisoslashtiradi. Dars samaradorligi oshadi sababi ielts bor ota-onalar farzandi bo'ladi ko'pchilik kelajak avlod.

DTS ning uchinchi tarkibiy yordamchi qismi o'quvchilarning biologiya o'quv faniga bo'lgan qiziqishlari va ehtiyojlari asosida o'qituvchi tomonidan olib boriladigan sinfdan tashqari ishlar va o'quvchilarning mustaqil ta'limini o'z ichiga oladi.

O'quvchilarning mustaqil ta'limi qo'shimcha o'quv adabiyotlari, internet, multimedialar vositasida muayyan mavzularda izlanishlar olib borishi, ma'ruza va referatlar tayyorlashi, o'simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlar ustida kuzatish va tajribalar o'tkazishi, ularning natijalarini izohlash va rasmiylashtirishlari, respublikamizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish borasida va ekologik muammolarni hal etishga oid tashkil etiladigan turli tanlovlar uchun materiallar tayyorlash, olimpiadalarga tayyorgarlik ko'rish kabilarni o'z ichiga oladi.

DTSning bu tarkibiy qismining samaradorligi o'quv muassasasining yo'nalishi, o'quvchilarning kelgusida egallaydigan mutaxassisligi va ularning ehtiyoji, qiziqishi, o'qituvchining pedagogik bilim, mahoratiga bog'liq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI: (REFERENCES)

1. Biologiya o'qitish metodikasi. J. Tolipov
2. Biologiya o'qitish metodikasi. A. G'ofurov
3. Internet saytlaridan foydalanildi.